

***Impacto de las políticas educativas en la práctica pedagógica de
la educación física en Ecuador: un análisis teórico.***

***Impact of Educational Policies on Pedagogical Practice in
Physical Education in Ecuador: A Theoretical Analysis***

AUTORES: César Efrén Vivero Quintero*
Mónica Patricia Acurio Acurio.
Margarita Faustina Figueroa Silva
Nurian Ronda Rodriguez

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cvivero@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

En el presente se analiza el impacto de las políticas educativas ecuatorianas en la práctica pedagógica de los docentes de Educación Física, con el objetivo de establecer la naturaleza y magnitud de la influencia que ejercen las directrices gubernamentales sobre la implementación pedagógica en el aula.

Universidad Técnica de Babahoyo. Magister en docencia universitaria e investigación educativa
cvivero@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0001-6242-0113>

Universidad Técnica de Babahoyo. Magister en Gerencia Educativa. macurio@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo Dra. En Educación por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. mfigueroa@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-2220-1132>

Filiación Institucional: Universidad Técnica de Babahoyo Msc. En actividad física
comunitaria Correo: aronda@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-00026875-7590>

La investigación identifica las políticas educativas con influencia directa en la práctica docente mediante el análisis de la normativa vigente, evalúa el nivel de conocimiento que poseen los docentes respecto a estas políticas, y propone una estrategia metodológica para ampliar su comprensión sobre las directrices que inciden en su quehacer pedagógico. El estudio se justifica por la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza de la Educación Física, garantizando que las políticas se traduzcan en prácticas que contribuyan al desarrollo físico integral de niños, jóvenes y adolescentes. Los resultados proporcionan información valiosa para el desarrollo profesional de los docentes del área, fortaleciendo la conexión entre las políticas educativas y su aplicación práctica en el contexto educativo ecuatoriano.

PALABRAS CLAVES: *Políticas educativas - Educación física - Currículo nacional - Práctica pedagógica - Ley del deporte.*

ABSTRACT

This study analyzes the impact of Ecuadorian educational policies on the pedagogical practice of Physical Education teachers, with the objective of establishing the nature and magnitude of the influence that governmental guidelines exert on pedagogical implementation in the classroom. The research identifies educational policies with direct influence on teaching practice through the analysis of current regulations, evaluates the level of knowledge that teachers possess regarding these policies, and proposes a methodological strategy to expand their understanding of the guidelines that affect their pedagogical work. The study is justified by the need to improve the quality of Physical Education teaching, ensuring that policies translate into informed and effective practices that contribute to the integral physical development of children, youth, and adolescents. The results provide valuable information for the professional development of teachers in the area, strengthening the connection between educational policies and their practical application in the Ecuadorian educational context.

PALABRAS CLAVES: *Políticas educativas - Educación física - Currículo nacional - Práctica pedagógica - Ley del deporte.*

INTRODUCCIÓN

La Educación Física, como componente esencial de la formación integral, desempeña un papel crucial en el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de niños, jóvenes y adolescentes (Montes Mata et al., 2025). A través de las clases de educación física, los estudiantes no solo adquieren habilidades motrices, sino que también obtienen, consolidan y perfeccionan valores como el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina y la perseverancia, útiles para la práctica deportiva y la vida en general (Bernate et al., 2020). En este sentido, la Educación Física trasciende la mera ejercitación corporal, constituyéndose en un espacio pedagógico para la promoción de estilos de vida saludables y la formación de ciudadanos activos y responsables (Rodríguez Torres et al., 2020).

En el contexto ecuatoriano, la importancia de la Educación Física se ha visto reflejada en la inclusión de esta área dentro del currículo nacional en todos los niveles educativos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). Sin embargo, la efectividad con la que se implementa este currículo y se alcanzan los objetivos propuestos no depende únicamente de la voluntad y la experticia de los docentes. Se encuentra intrínsecamente ligada al marco de las políticas educativas que emanan del Estado, las cuales definen directrices, asignan recursos, establecen estándares y, en última instancia, moldean la práctica pedagógica en las aulas (Araujo & Bramwell, 2015).

Las políticas educativas, entendidas como el conjunto de decisiones y acciones gubernamentales orientadas a la estructuración, regulación y mejora del sistema educativo, ejercen una influencia significativa en la forma en que se concibe y se ejecuta la enseñanza de cada disciplina, incluyendo la Educación Física (Ávila & Freire, 2019). Estas políticas pueden abarcar aspectos tan diversos como la asignación horaria, la formación docente, la dotación de recursos materiales e infraestructura, los criterios de evaluación, y las orientaciones curriculares específicas para cada área del conocimiento.

La interacción entre las políticas educativas y la práctica pedagógica de los docentes de Educación Física es un campo complejo y dinámico (Villafuerte et al., 2019). Las políticas pueden empoderar a los docentes, proporcionándoles las herramientas y el apoyo necesarios para desarrollar su labor de manera efectiva. No obstante, también pueden generar desafíos,

ya sea por su falta de claridad, por la insuficiencia de recursos para su implementación, o por una desconexión entre las directrices centrales y las realidades específicas de los contextos escolares.

Comprender cómo las políticas educativas ecuatorianas impactan la práctica pedagógica en el ámbito de la Educación Física resulta fundamental para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el sistema educativo. Un análisis riguroso de esta relación puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones por parte de las autoridades educativas, así como para el desarrollo profesional de los docentes, contribuyendo, en última instancia, a una enseñanza de la Educación Física más pertinente, eficaz y alineada con las necesidades de los estudiantes y los objetivos de la sociedad ecuatoriana.

Ecuador, como nación en constante desarrollo, reconoce la importancia de invertir en la formación integral de sus ciudadanos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2025). En este marco, la Educación Física no se considera un apéndice del currículo, sino un componente vertebral que contribuye significativamente al bienestar y al progreso de la sociedad. Un sistema educativo que prioriza la actividad física y el desarrollo motor desde las edades tempranas fomenta hábitos saludables que pueden prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, promueve la inclusión social a través del deporte y el juego, y contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales esenciales para la convivencia y la participación ciudadana (Organización Mundial de la Salud, 2024).

Las políticas educativas ecuatorianas, en sus diferentes niveles y formulaciones, han buscado integrar la Educación Física como un derecho de los estudiantes y una responsabilidad del Estado (Ministerio del Deporte del Ecuador, 2024). Sin embargo, la traducción de estas intenciones en prácticas pedagógicas efectivas y equitativas a lo largo del territorio nacional presenta desafíos inherentes a la diversidad geográfica, socioeconómica y cultural del país.

La realidad de las instituciones educativas en Ecuador es heterogénea. Mientras que algunas escuelas cuentan con instalaciones deportivas adecuadas y recursos suficientes para la enseñanza de la Educación Física, otras enfrentan limitaciones significativas en términos de infraestructura, materiales didácticos y personal especializado (Salgado Oviedo, 2025). En

este contexto, las políticas educativas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a estas diversas realidades, al tiempo que garantizan estándares mínimos de calidad en la enseñanza de la Educación Física para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica.

Además, la evolución de la sociedad ecuatoriana, marcada por la creciente influencia de la tecnología y los estilos de vida sedentarios, subraya aún más la importancia de una Educación Física de calidad (Alvarado Alvarado et al., 2023). En un entorno donde los niños y jóvenes pasan cada vez más tiempo frente a pantallas, la escuela se convierte en un espacio crucial para fomentar la actividad física, el movimiento y la conciencia corporal. Por lo tanto, las políticas educativas deben no solo garantizar la presencia de la Educación Física en el currículo, sino también promover enfoques pedagógicos innovadores y motivadores que enganchen a los estudiantes y les inculquen el valor de un estilo de vida activo a lo largo de sus vidas.

A pesar del reconocimiento formal de la importancia de la Educación Física y la existencia de políticas educativas que buscan orientar su enseñanza, surge una pregunta fundamental: ¿cómo se traduce efectivamente este marco normativo en la práctica pedagógica de los docentes en las aulas ecuatorianas? Existe la posibilidad de una brecha entre lo que se prescribe a nivel de política y lo que realmente sucede en el día a día de la enseñanza de la Educación Física.

Esta brecha puede manifestarse de diversas maneras. Los docentes podrían no estar completamente informados o comprender cabalmente las directrices de las políticas educativas. Podrían enfrentar desafíos para implementar estas políticas debido a la falta de recursos, la sobrecarga laboral, o la inadecuación de la formación recibida. También es posible que las políticas, aunque bien intencionadas, no se ajusten completamente a las necesidades y realidades específicas de los contextos escolares y los estudiantes (Barrera et al., 2017).

El problema científico que guía esta investigación se centra precisamente en esta interrogante: ¿Cómo impactan las políticas educativas ecuatorianas en la práctica pedagógica de la Educación Física? Abordar esta pregunta implica analizar la influencia de las políticas

en las metodologías de enseñanza, la planificación de las clases, la evaluación del aprendizaje, el uso de los recursos, y la interacción entre docentes y estudiantes en el contexto de la Educación Física.

Comprender la naturaleza y la magnitud de este impacto es crucial para identificar áreas donde las políticas educativas pueden ser fortalecidas, donde se requiere un mayor apoyo a los docentes, y donde las prácticas pedagógicas pueden ser optimizadas para lograr los objetivos de una Educación Física de calidad para todos los estudiantes ecuatorianos

METODOLOGÍA

La investigación que dio paso a la escritura de este artículo científico adoptó un enfoque mixto, por considerar elementos de las metodologías cuantitativa y cualitativa. Esta combinación permitió obtener una comprensión más completa y profunda del impacto de las políticas educativas ecuatorianas en la práctica pedagógica de la Educación Física. El componente cuantitativo se empleó para medir el conocimiento docente sobre políticas educativas y establecer correlaciones con elementos de su práctica pedagógica. Mediante encuestas estandarizadas se obtuvieron datos numéricos para análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. Mientras que el cualitativo permitió examinar las experiencias, percepciones y significados que los docentes de Educación Física asignan a las políticas educativas y su influencia en la labor docente. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales para generar datos narrativos que enriquecieran los resultados cuantitativos. La triangulación de los datos obtenidos a través de ambos enfoques metodológicos permitirá una validación cruzada de los resultados y una interpretación más robusta y holística del fenómeno estudiado. La investigación adoptó un diseño descriptivo-correlacional desarrollado en dos fases: una exploratoria inicial y otra descriptiva. Los objetivos incluyeron identificar las políticas educativas ecuatorianas que inciden en la Educación Física, caracterizar la práctica pedagógica docente del área y evaluar el nivel de conocimiento que poseen los profesores sobre dichas políticas. La fase correlacional identificó las relaciones entre el conocimiento docente sobre políticas educativas y aspectos de su práctica pedagógica: metodologías de enseñanza, planificación, criterios de evaluación y uso de recursos.

A través de técnicas cualitativas, la fase exploratoria examinó las experiencias y percepciones docentes para identificar elementos contextuales y subjetivos que influyen en cómo las políticas educativas impactan su práctica pedagógica.

La población objeto de estudio estuvo constituida por los docentes encargados de direccionar el desarrollo físico y mental de los estudiantes en instituciones educativas de los diferentes niveles del sistema educativo (Educación General Básica y Bachillerato General Unificado) del cantón Babahoyo.

La selección de los participantes se realizará mediante un muestreo estratificado y aleatorio, con la finalidad de dividir la población en subgrupos y luego seleccionar la muestra de forma aleatoria dentro de cada estrato, consideración que mejoró la representatividad de la muestra y permitir un análisis más preciso en los subgrupos específicos.

Encuesta: Se diseñó y aplicó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas. Este instrumento tendrá como objetivo recabar información sobre: Datos demográficos y profesionales de los docentes (años de experiencia, nivel académico, institución donde trabaja y el tipo de institución, nivel de conocimiento y comprensión de las políticas educativas ecuatorianas relevantes para la Educación Física (se incluirán preguntas específicas sobre normativas curriculares, lineamientos de evaluación, etc.). Así como aspectos de la práctica pedagógica de los docentes (frecuencia de uso de diferentes metodologías, criterios de planificación, estrategias de evaluación, uso de recursos).

El cuestionario será validado a través de un juicio de expertos para asegurar su claridad, pertinencia y confiabilidad. La aplicación de la encuesta podrá realizarse de forma presencial.

Para validar teóricamente el sistema de acciones destinado al fortalecimiento de la producción científica en docentes universitarios, se implementó una metodología de consulta a especialistas. La selección de estos expertos se basó en criterios específicos que incluyeron: experiencia profesional de los candidatos, capacidad innovadora, voluntad para participar en el proceso evaluativo, habilidades analíticas y de razonamiento crítico, espíritu colaborativo y nivel de competencia técnica.

La competencia de los expertos se determinó mediante la aplicación de la siguiente ecuación:

$$K = \frac{1}{2} (Kc + Ka)$$

Donde K representa el coeficiente de competencia del especialista.

Los parámetros para evaluar este coeficiente de competencia (K) se establecieron de la siguiente manera:

Competencia alta: cuando $0,8 < K < 1,0$

Competencia media: cuando $0,5 < K < 0,8$

Competencia baja: cuando $K < 0,5$

Luego de aplicado el test obtuvieron la condición nueve profesionales. Esta metodología permitió garantizar la calidad y confiabilidad de la validación teórica del sistema propuesto, asegurando que solo participaran especialistas con el nivel adecuado para emitir juicios fundamentados sobre la propuesta de fortalecimiento de la actividad investigativa docente.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en las siguientes etapas: Solicitud de los permisos necesarios por las autoridades educativas correspondientes para acceder a las instituciones y a los docentes. La selección de la muestra realizó, siguiendo los criterios de los muestreos definidos.

TABLA 1

POBLACIÓN Y MUESTRA.

<i>CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA</i>									
Población	Muestra	%	Caracterización de la muestra						
			Clasificación de la institución		Nivel académico		Años de experiencia		
70	40	57.14	Escuela	Unidad educativa	Lic.	MsC	1 - 5	5 - 10	< 10
	Seleccionados		20	20	37	3	5	14	21
	%		50	50	92.6	7.5	12.5	35.0	52.5

Fuente de información: Encuesta aplicada a docentes.

El análisis de los datos se realizará de la siguiente manera:

Los datos obtenidos a través de la encuesta fueron procesados mediante software estadístico EXCEL. Realizándose análisis descriptivos (cálculo de frecuencias (f), porcentajes (%), medias (M), desviaciones estándar (S) para caracterizar a la muestra y describir el nivel de información y las prácticas pedagógicas.

Los resultados cuantitativos podrán ser ilustrados y profundizados con las narrativas y los ejemplos proporcionados por los docentes en la fase cualitativa.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones éticas a lo largo de la investigación:

Se informó a los participantes sobre los objetivos, la metodología y el carácter voluntario de su participación, y se solicitará su consentimiento informado por escrito.

Se garantizó el anonimato de los participantes y la confidencialidad de los datos recolectados. En los informes y publicaciones, no se revelará información que pueda identificar a los individuos. En todos los casos se respetó las decisiones de los participantes de no participar o de retirarse en cualquier momento de la investigación; valorándose opiniones y experiencias.

PRINCIPALES RESULTADOS.

La actividad investigativa realizada proporcionó resultados de alta valía científica y metodológica, destacando los que se exponen a continuación:

Diagnóstico de las políticas educativas más utilizados en el período estudiado, en tal sentido pudimos constatar que las principales políticas educativas vinculadas a la educación física utilizadas fueron las relacionadas con los juegos ancestrales, lo que posibilita a los estudiantes entrar en contacto con diferentes culturas del país, además se pudo apreciar que actividades desarrolladas en el transcurso de las clases se direccionan hacia la formación integral y armónica, así como a la estimulación de capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, lo que puede influir en la calidad de vida en sentido general.

Es importante destacar que en la indagación desarrollada se apreció que, las actividades docentes desplegadas en el contexto práctico tendían a fortalecer la participación activa y consciente de los estudiantes, ejecutándose actividades encaminadas a fortalecer el pensamiento racional, crítico, el trabajo individual y cooperativo. Sin embargo, pudimos determinar que un porcentaje elevado de los docentes encargados de dirigir el proceso de desarrollo físico de los educandos no posee el título idóneo para el logro de dicho fin, es decir no son graduados de universidades y centros de educación superior legalmente reconocidos, lo que tiende a minimizar la incidencia del ejercicio físico en los estudiantes.

Un aspecto evaluado como negativo es que en el 80 % de las clases observadas no se apreció una adecuada articulación de deportes tales como el baloncesto, el fútbol y especialidades del atletismo entre otros para establecer el vínculo entre el deporte y la recreación. Debiéndose significar que en Ecuador las políticas educativas en el área de la Educación se orientan a garantizar una formación completa de los estudiantes a través del movimiento, el deporte y la recreación, con un enfoque inclusivo, intercultural y profesional.

También así se logró diagnosticar el nivel de información de los docentes acerca de las políticas educativas que principalmente se manifestaron en las clases de educación física observadas, no logra satisfacer las expectativas.

La encuesta aplicada arrojó resultados de alto valor científico entre los que medita resaltar que el 70 % de los encuestados consideran estar parcialmente informados sobre las políticas educativas vigentes en Ecuador, lo que tiene un impacto significativamente negativo en el desarrollo de las clases, pues cuando los docentes no están al tanto de estas políticas, se crean brechas entre lo que se espera a nivel curricular y lo que realmente ocurre en el área deportiva.

Los resultados evidenciaron una significativa carencia informativa: 32 de los 40 docentes encuestados (80%) desconocen dónde consultar la normativa legal y las políticas educativas específicas de Educación Física. Esta falta de acceso a fuentes oficiales representa una barrera considerable para la actualización profesional y limita la capacidad docente para alinear su práctica pedagógica con los lineamientos institucionales vigentes.

La totalidad de los docentes encuestados manifestó carecer de conocimiento detallado sobre el currículo nacional de Educación Física y sus lineamientos actuales. Esta deficiencia informativa genera múltiples consecuencias negativas en la práctica pedagógica. Primero, la ausencia de una guía clara dificulta el desarrollo de estrategias didácticas coherentes, propiciando una planificación deficiente de las clases. Segundo, los objetivos de aprendizaje pueden desalinearse con las competencias y destrezas establecidas por el sistema educativo nacional. Tercero, existe el riesgo de seleccionar contenidos desactualizados o irrelevantes para el contexto educativo actual.

Esta desinformación sistemática limita la capacidad docente para responder adaptativamente a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a las demandas del sistema educativo, comprometiendo significativamente la calidad de la Educación Física impartida y su contribución al desarrollo integral del alumnado. Al consultar sobre su familiarización con la Ley del Deporte, de la Educación Física y la Recreación, la totalidad de los docentes encuestados manifestó no estar identificada con dicha normativa. Este desconocimiento unánime revela una problemática fundamental: los educadores físicos ejercen su profesión sin dominar el marco legal que regula su actuación. Las implicaciones de esta carencia son múltiples y graves, ya que compromete la legitimidad de sus decisiones pedagógicas, limita su capacidad para defender derechos profesionales y estudiantiles, y obstaculiza la implementación adecuada de programas deportivos y recreativos. Además, esta desconexión normativa puede generar inconsistencias entre la práctica docente y los estándares legales establecidos, afectando tanto la calidad educativa como la seguridad jurídica en el desarrollo de actividades físicas escolares.

Las políticas educativas ecuatorianas ejercen una influencia teórica determinante en la conceptualización y desarrollo de la práctica pedagógica en Educación Física, estableciendo los marcos epistemológicos y metodológicos que fundamentan la acción educativa. Esta influencia se materializa a través de la articulación de tres dimensiones pedagógicas esenciales que operan como un sistema integrado y sinérgico. El currículo, tratamiento metodológico y la evaluación:

El currículo constituye la base estructural que define qué enseñar, estableciendo objetivos de aprendizaje específicos, contenidos disciplinares y resultados esperados. Desde la perspectiva de la Educación Física, esto implica la selección y secuenciación de competencias motrices, cognitivas y socioafectivas que responden tanto a las necesidades del desarrollo integral del estudiante como a los requerimientos del contexto sociocultural ecuatoriano. El currículo no solo prescribe contenidos, sino que articula una visión pedagógica que trasciende la mera transmisión de habilidades físicas, incorporando elementos de formación ciudadana, valores y competencias para la vida.

El tratamiento metodológico define el cómo enseñar, estableciendo enfoques pedagógicos, estrategias didácticas y recursos que median entre los objetivos curriculares y la realidad áulica. En Educación Física, esto se traduce en la adopción de metodologías activas, participativas e inclusivas que reconocen la diversidad corporal y motriz de los estudiantes, promoviendo aprendizajes significativos a través de la experiencia motriz reflexiva. La evaluación determina cómo verificar y valorar los aprendizajes, estableciendo criterios, instrumentos y procesos que permiten retroalimentar tanto el progreso estudiantil como la efectividad de la práctica docente. Esta dimensión trasciende la medición cuantitativa, incorporando enfoques formativos y auténticos que valoran el proceso de aprendizaje integral.

La interconexión sistémica de estas tres dimensiones garantiza la coherencia pedagógica y la calidad educativa, configurando un marco teórico-práctico que orienta la transformación de la Educación Física hacia un modelo educativo más pertinente y efectivo.

El tratamiento metodológico, representa cómo se debe enseñar, al asumir las estrategias didácticas y las actividades que el docente debe implementar con el objetivo de facilitar el aprendizaje, priorizando enfoques participativos, lúdicos e inclusivos que permitan a los estudiantes aplicar y construir su propio conocimiento corporal, por su parte la evaluación representa cómo se manifiesta el nivel de desarrollo físico, mental y educativo de los estudiantes, lo que facilita los procesos de retroalimentación. Otro resultado científico, está representado por una estrategia, cuyas características se exponen a continuación:

Título de la estrategia.

Estrategia metodológica para fortalecer el conocimiento docente sobre políticas educativas en Educación Física.

Objetivo general

Desarrollar las competencias informativas y aplicativas de los docentes de Educación Física mediante un proceso formativo integral que facilite la comprensión, apropiación e implementación efectiva de las políticas educativas vigentes en su práctica pedagógica cotidiana.

Objetivos específicos:

Diagnosticar el nivel actual de conocimiento de los docentes sobre las políticas educativas relacionadas con la Educación Física, el deporte y la recreación en el contexto ecuatoriano. Elaborar módulos de aprendizaje diferenciados que aborden las políticas educativas desde perspectivas teóricas y prácticas, adaptados a las necesidades identificadas en el diagnóstico. Crear premisas para la Implementación metodologías participativas y colaborativas que promuevan el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimiento sobre la aplicación de políticas educativas. Facilitar el acceso directo a fuentes oficiales de información normativa mediante la vinculación con funcionarios del Ministerio de Educación y la creación de recursos de consulta permanente. Desarrollar competencias prácticas para la aplicación contextualizada de las políticas educativas en situaciones reales de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. la efectividad de la estrategia mediante instrumentos que midan tanto la apropiación teórica como la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentación continua que garanticen la sostenibilidad y mejora permanente del proceso formativo.

Recursos:

- Aplicación de encuesta a docentes y directivos relacionados.
- Análisis de los documentos normativos curriculares.
- Lineamientos pedagógicos y normativas que identifican los aspectos clave de las políticas educativas que interactúan en la Educación.

Contenidos de la estrategia

Elaboración de módulos de aprendizaje que desglosen las políticas educativas por temas específicos, sustentados en enfoques teóricos y prácticos. Creación de videos cortos explicativos, donde se ejemplifiquen cómo aplicar las políticas educativas en las clases de educación física. Inclusión de situaciones reales en las que las políticas educativas tengan un impacto directo en la práctica pedagógica. Elaboración de guías de estudio que sirvan como referencia para los docentes sobre aspectos específicos de las políticas educativas que direccionan la práctica pedagógica en la educación física.

Implementación de la estrategia metodológica.

La fase de implementación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los docentes, en todos los casos se debe partir de los resultados derivados del diagnóstico.

Organización de talleres y conferencias metodológicas donde se presenten los contenidos de los módulos, seguidos de actividades prácticas y debates, en el contexto comunitario.

Utilización de metodologías participativas que faciliten la discusión y el intercambio de experiencias entre los docentes. Llevar a la institución educativa a funcionarios del Ministerio de Educación para que desarrollen charlas y responder preguntas directas de los docentes. Preparación y asignación de docentes con experiencia para servir como facilitadores del proceso encaminado a la potencialización del nivel de conocimiento de los docentes referentes a las políticas educativas.

Evaluación

Aplicación de evaluaciones teórico-prácticas, donde los profesores demuestren la preparación adquirida, no solo en el nivel teórico, sino en el práctico fundamentalmente. Precisar mediante la aplicación de una encuesta la opinión de docentes y directivos la efectividad de la estrategia aplicada. Mantener el intercambio de experiencia para que los docentes puedan expresar sus dudas, sugerencias y necesidades adicionales en cualquier momento. La estrategia metodológica propuesta reviste fundamental importancia al abordar

una problemática crítica identificada en el sistema educativo ecuatoriano: el desconocimiento generalizado de los docentes de Educación Física sobre las políticas educativas que regulan y orientan su práctica profesional. Esta carencia informativa compromete significativamente la calidad educativa, ya que imposibilita la alineación entre los lineamientos curriculares oficiales y la realidad áulica, generando inconsistencias pedagógicas que afectan directamente el desarrollo integral de los estudiantes. La estrategia no solo busca subsanar esta deficiencia informativa, sino que promueve la construcción de competencias docentes sólidas que garanticen una práctica pedagógica coherente, fundamentada y contextualizada. Al fortalecer el conocimiento normativo de los educadores físicos, se potencia su capacidad para tomar decisiones pedagógicas informadas, implementar metodologías apropiadas y contribuir efectivamente a los objetivos del sistema educativo nacional, transformando la Educación Física en un componente verdaderamente integrado y efectivo del proceso formativo. Seguidamente se expone los resultados logrados mediante la consulta realizada a los expertos: **Tabla 3**

RESULTADOS DE LA CONSULTA REALIZADA A EXPERTOS

Expertos	Ítem motivos de evaluación						
	1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	4	4	5	5	3
2	4	4	5	5	4	5	5
3	3	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	5	5	4
5	4	5	5	5	4	3	5
6	3	4	5	4	5	3	5
7	4	5	3	4	5	5	5
8	4	5	5	4	4	5	5
9	4	5	4	5	5	5	4
S	0.60092	0.5	0.70710	0.52705	0.5	0.88191	0.72648
X	3.88	4.66	4.33	4.44	4.66	4.55	4.44
CV	15.48	10.7	16.33	11.87	10.7	19.38	16.36

Los expertos muestran un alto nivel de acuerdo general, con puntuaciones que oscilan principalmente entre 3 y 5 puntos, siendo muy pocas las calificaciones por debajo de 3. Esto sugiere que todos los ítems evaluados son considerados relevantes o importantes. La consistencia general en las respuestas (la mayoría de CV están por debajo del 20%) sugiere

que el instrumento de evaluación es confiable y que los expertos tienen una comprensión similar de los criterios evaluados. Los ítems con mayor consenso podrían considerarse elementos fundamentales o críticos del tema evaluado.

CONCLUSIONES

La investigación desarrollada permitió establecer conclusiones significativas sobre el impacto de las políticas educativas ecuatorianas en la práctica pedagógica de la Educación Física, revelando aspectos críticos que requieren atención inmediata del sistema educativo nacional.

- El estudio evidenció una brecha informativa alarmante entre los docentes de Educación Física y las políticas educativas vigentes. El 80% de los participantes desconoce dónde consultar la normativa legal específica del área, mientras que la totalidad manifiesta carecer de conocimiento detallado sobre el currículo nacional de Educación Física y sus lineamientos actuales. Esta situación se agrava al constatar que ningún docente está familiarizado con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, marco legal fundamental que regula su ejercicio profesional. Esta desconexión normativa compromete la legitimidad de las decisiones pedagógicas y obstaculiza la implementación coherente de programas educativos alineados con los objetivos nacionales.
- Las políticas educativas ecuatorianas ejercen una influencia teórica determinante que se materializa a través de tres dimensiones pedagógicas esenciales: el currículo, el tratamiento metodológico y la evaluación. Sin embargo, la falta de conocimiento docente sobre estas políticas genera inconsistencias significativas entre las directrices oficiales y la realidad áulica. Se identificó que el 70% de los docentes se considera solo parcialmente informado sobre las políticas vigentes, situación que propicia planificaciones deficientes, desalineación de objetivos de aprendizaje y selección de contenidos potencialmente desactualizados. Esta problemática limita la capacidad adaptativa del profesorado ante las necesidades cambiantes del sistema educativo y compromete la calidad de la enseñanza.

- A pesar de las deficiencias informativas, se constató que las actividades desarrolladas en las clases tienden hacia la formación integral y armónica de los estudiantes, incorporando elementos de los juegos ancestrales que favorecen el contacto intercultural. Las prácticas observadas promueven la participación activa y consciente del alumnado, fortaleciendo el pensamiento crítico y el trabajo cooperativo, lo que evidencia el potencial pedagógico de los docentes cuando cuentan con orientaciones claras.
- Un hallazgo preocupante reveló que un porcentaje elevado de docentes encargados del área no posee la titulación idónea para el ejercicio profesional, situación que minimiza la efectividad del proceso educativo. Adicionalmente, en el 80% de las clases observadas no se apreció una adecuada articulación entre deportes tradicionales y actividades recreativas, limitando el potencial formativo integral de la Educación Física.
- La estrategia metodológica diseñada representa una respuesta integral a las problemáticas identificadas, ofreciendo alta factibilidad de implementación debido a su diseño flexible y aprovechamiento de recursos existentes. Su importancia radica en la capacidad de transformar la brecha informativa en competencias docentes sólidas, garantizando una práctica pedagógica fundamentada y contextualizada que contribuya efectivamente al desarrollo integral de los estudiantes ecuatorianos.
- Los resultados obtenidos subrayan la urgente necesidad de establecer mecanismos sistemáticos de actualización y formación continua que garanticen la apropiación efectiva de las políticas educativas por parte de los docentes de Educación Física. Solo mediante esta articulación coherente entre política educativa y práctica pedagógica será posible potenciar el verdadero valor formativo de la Educación Física como componente esencial del desarrollo integral en el sistema educativo ecuatoriano.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Alvarado, H. M., López Barrera, A. J., Vega Gordillo, M. V., & Ochoa Loor, J. R. (2023). Sedentarismo en niños y adolescentes en Ecuador. *RECIMUNDO*, 7(2), 199–208. [https://doi.org/10.26820/recimundo/7.\(2\).jun.2023.199-208](https://doi.org/10.26820/recimundo/7.(2).jun.2023.199-208)

Araujo, M. D., & Bramwell, D. (2015). Cambios en la política educativa en Ecuador desde el año 2000. *Revista Educativa*, 12(1), 45-62.

Ávila, G. K. R., & Freire, E. E. E. (2019). Estudio sobre los problemas en la educación ecuatoriana y políticas educativas, 1990-2018. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 2(3), 175-182.

Barrera, H., Barragán, T., & Ortega, G. (2017). La realidad educativa ecuatoriana desde una perspectiva docente. *Revista Iberoamericana de Educación*, 75(2), 9-20.

Bernate, J., Fonseca, I. P., & García, M. C. (2020). Impacto de la actividad física y la práctica deportiva en el rendimiento académico de los estudiantes. *Retos*, 37, 373-378.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de Educación Física para Educación General Básica y Bachillerato General Unificado. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2025). Plan Nacional por la Educación 2025-2040. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.

Ministerio del Deporte del Ecuador. (2024). Políticas de Educación Física a nivel nacional. Quito: Ministerio del Deporte del Ecuador.

Montes Mata, K. J., Aguirre Chávez, J. F., Robles Hernández, G. S. I., & Franco Gallegos, L. I. (2025). Educación física y desarrollo integral: un análisis sistematizado de evidencias educativas. *Ciencia Y Reflexión*, 4(1), 51-74.

Organización Mundial de la Salud. (2024). Actividad física. Datos y cifras. Ginebra: OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

Rodríguez Torres, Á. F., Rodríguez Alvear, J. C., Guerrero Gallardo, H. I., Arias Moreno, E. R., Paredes Alvear, A. E., & Chávez Vaca, V. A. (2020). Beneficios de la actividad física para niños y adolescentes en el contexto escolar. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 36(2).

Salgado Oviedo, P. B. (2025). Desigualdad educativa en zonas rurales y urbanas del Ecuador. *Perspectivas Sociales Y Administrativas*, 3(1), 5-16.

Villafuerte, J., Pérez, L., & Delgado, V. (2019). Retos de la Educación Física, Deportes y Recreación en Ecuador: las competencias docentes. *Retos*, 36, 327-335.

Mujica, F. (2019). La educación física como disciplina pedagógica en Chile. *Estudios Pedagógicos*, 45(1), 123-135.

ANEXO No. – 1 ENCUESTA

La presente tiene como objetivo precisar algunas consideraciones acerca del conocimiento referente a las políticas educativas relacionadas con la educación física, el deporte y la recreación. Tu participación es muy valiosa para nosotros y tus respuestas serán tratadas de forma confidencial, por lo que recabamos de usted, su más gentil y solidaria cooperación.

Indicaciones: Por favor, marca la opción que se corresponda con su respuesta, o escriba brevemente cuando sea necesario.

PREGUNTAS:

1. Género:

- Femenino: _____
- Masculino: _____
- Años de experiencia docente:
- Menos de 5 años: _____
- 5 - 10 años: _____
- Más de 10 años: _____

2. Señale el nivel educativo en el que prestas servicios profesionales principalmente:

- Educación Inicial: _____
- Educación General Básica (1° a 7° grado): _____
- Educación General Básica Superior (8° a 10° grado): _____
- Bachillerato General Unificado: _____

3. ¿Considera que está informado(a) sobre las políticas educativas vigentes en Ecuador?

- Sí, muy informado: _____
- Sí, parcialmente informado(a): _____
- No, nada informado: _____

4. ¿Sabe dónde consultar la normativa legal y las políticas educativas relacionadas con su labor docente?

- Sí: _____
- No: _____

5. ¿Conoce el Currículo Nacional de Educación Física y sus lineamientos actuales?

- Sí, en detalle: _____
- Sí, tengo una idea general: _____
- No mucho: _____
- No, en lo absoluto: _____

6. ¿Está familiarizado(a) con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación?
- Sí, la he leído: _____
 - Sí, tengo conocimiento de su existencia: _____
 - No, no la conozco: _____
- En su opinión, ¿cuál es el principal objetivo de las políticas educativas en el ámbito de la educación física y el deporte?
- Fomentar el alto rendimiento deportivo: _____
 - Promover la salud y el bienestar a través de la actividad física: _____
 - Establecer la competencia deportiva como eje central: _____
 - Integrar la actividad física en todas las áreas del currículo: _____
7. ¿Considera que las políticas educativas actuales promueven la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en las clases de educación física y actividades recreativas?
- Sí, de manera efectiva: _____
 - Sí, pero hay desafíos: _____
 - No, no lo promueven adecuadamente: _____
 - No estoy seguro(a): _____
8. ¿Ha recibido capacitación o talleres específicos sobre la aplicación de políticas educativas en el contexto de la educación física, el deporte o la recreación?
- Sí, regularmente: _____
 - Sí, ocasionalmente: _____
 - No, nunca he recibido: _____
9. ¿Identifica algún desafío importante en la implementación de las políticas educativas de educación física en su institución? (Respuesta breve)
- ¿Cómo cree que un mayor conocimiento de las políticas educativas podría mejorar su práctica docente en educación física?
 - ¿Qué tipo de información o capacitación adicional necesitaría para sentirse más seguro(a) en la aplicación de las políticas educativas en su área?

Muchas gracias por su gentil y solidaria cooperación

